

Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó la nulidad intentada contra la que acogió la demanda.

Segundo: Que, según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que, conforme se expresa en el recurso, la materia que se propone unificar consiste en determinar *“si procede declarar la existencia de relación laboral regida por el Código del Trabajo respecto de personas contratadas a honorarios por una municipalidad para la ejecución de programas estatales específicos, financiados externamente y de carácter temporal, como los programas SENDA”*.

Cuarto: Que el fallo impugnado desestimó el arbitrio de nulidad de la parte demandada que invocó, en lo pertinente, el motivo del artículo 477 del Código del Trabajo, fundado en que *“(…) establecida la existencia de una relación laboral y sus elementos esenciales, como la subordinación y dependencia, esta Corte está obligada a acatar esos hechos, los que resultan inamovibles sin que puedan ser modificados por la vía de la causal de infracción de ley que supone el respecto a aquéllos. De este modo, el yerro denunciado se enarbola contra los hechos asentados en el juicio, motivo suficiente para que no pueda prosperar. En todo*

caso, esta Corte coincide con la interpretación que se expresa en la sentencia impugnada, porque la existencia de contratos de honorarios sucesivos no excluye que tal situación pueda ser calificada como laboral, especialmente, si no se ha acreditado la accidentalidad de los servicios, siendo un hecho pacífico de la causa que la actora trabajó en programas similares relacionados que desarrolló para la demandada, relacionados siempre con la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol durante casi ocho años, en su calidad de asistente social.”

De esta forma, no ha podido constatarse un pronunciamiento sustancial que se relacione con la materia de derecho propuesta, por lo que el arbitrio intentado debe ser desestimado en esta etapa procesal.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de veintiocho de enero de dos veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°9.288-2026.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Ricardo Blanco H., Andrea María Muñoz S., Leopoldo Andrés Llanos S., Jessica De Lourdes González T. y Abogada Integrante Irene Eugenia Rojas M. Santiago, veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis.

En Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

